

Инфекционные болезни

2024 • том 22 • №1

Научно - практический журнал
Национальной ассоциации специалистов
по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского

В номере:

- Современные аспекты сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез
- Энтеровирусные неполиомиелитные инфекции у госпитализированных пациентов
- Листерийный менингоэнцефалит у больных, перенесших COVID-19
- Коклюш у детей раннего возраста: риски неблагоприятного течения
- Менингококковая пневмония

Original Articles

- Modern aspects of HIV/tuberculosis coinfection (on the example of the Republic of Bashkortostan)
A.B.Latypov, D.A.Valishin, R.G.Yapparov, A.D.Valishina 5
- Experience of antiviral therapy of chronic hepatitis D in the Republic of Sakha (Yakutia)
S.S.Sleptsova, N.A.Illarionova, S.S.Sleptsov, M.V.Terekhova, A.I.Dyakonova 11
- An epidemiological study on hepatitis C and hepatitis B infections among hemodialysis patients in the Sistan region
I.Shahramian, M.Afshari, M.Tahani, M.Arefi, A.Jahanpanah 18
- Impact of novel coronavirus infection on the course of pregnancy and delivery in women
S.N.Denisova, E.S.Sakharova, L.I.Ilenko, S.V.Bogdanova, T.N.Korotkova, T.Yu.Kozlova, D.A.Ilyashenko, O.V.Tarasova, Yu.N.Aleksandova, D.A.Romanova, G.A.Semashina, M.Kh.Kutbutdinova, E.V.Sakharov 28
- Vascular endothelial dysfunction as a possible predictor of the severe course of COVID-19
N.U.Tadjieva, U.Kh.Samibaeva, Kh.Yu.Akhmedova, I.A.Imamova 37
- Non-polio enteroviruses in outpatients in the Krasnodar
L.I.Zhukova, V.N.Gorodin, A.F.Shagina 45
- Assessment of parameters of cytokine secretion and proliferative activity in mononuclear blood cell cultures of patients with tick-borne infections
E.N.Ilyinskikh, O.V.Voronkova, K.V.Samoylov, A.V.Reshetova, R.R.Hasanova, E.I.Petrova, I.E.Esimova 52
- Listeria meningoencephalitis in patients with severe COVID-19
Z.G.Tagirova, M.V.Nagibina, Zh.B.Ponezheva, V.V.Makashova, S.V.Shabalina, Yu.Ya.Vengerov, T.Yu.Smirnova, B.M.Tuglanova, S.V.Krasnova 60
- Whooping cough in young children: risks of adverse course and modern approaches to prevention
O.P.Popova, T.A.Skirda, M.S.Blyakher, I.M.Fedorova, S.I.Koteleva, Zh.L.Chabaidze, S.V.Bunin 66
- Taxonomic characterization of bacterial DNA isolated from blood clots of patients with ischemic stroke
V.I.Korchagin, N.G.Kulikova, A.G.Komarova, K.O.Mironov, I.I.Gaponova, N.M.Krivosheeva, A.A.Ploskireva, V.V.Maleev 73
- Profile of bacterial species present in urinary tract infections among Bulgarian patients in outpatient healthcare settings
R.Koycheva, S.Alekova 82
- Antimicrobial resistance of *Staphylococcus aureus* isolates isolated from food products in the territory of the Republic of Kazakhstan
N.G.Kulikova, A.V.Chernyshkov, Y.V.Mikhaylova, G.T.Maxutova, Z.A.Yessenova, L.A.Bityumina, A.A.Shelenkov, A.E.Egorova, I.N.Manzeniuik, V.G.Akimkin 91

Review

- Opportunities for the use of immuno-PCR in SARS-CoV-2 diagnosis
O.V.Rubalsky, A.D.Daudova, R.O.Abrakhmanova, G.R.Baeva, O.A.Bashkina, A.V.Aleshkin, V.A.Gushchin, M.A.Samotrueva, E.V.Vakalova, H.K.Seidova, M.M.Karnaukh, E.O.Roubalsky 100

Clinical Case Reports

- Clinical case of olfactory dysfunction in COVID-19 patients
A.V.Lukyanov, A.A.Ploskireva 107
- Is pericarditis a complication or manifestation of meningococcal infection caused by *Neisseria meningitidis* serogroup W in a child?
K.V.Markova, E.Yu.Skripchenko, N.V.Skripchenko, A.A.Vilnits, S.N.Chuprova, E.P.Rudneva, S.V.Gornov 110
- Meningococcal pneumonia
A.A.Grishaeva, L.K.Alimova, A.M.Domkina, Zh.B.Ponezheva, V.V.Maleev 118

Doctor's Manual

- Resolution of the Expert Council of the Russian Scientific Medical Society of Therapists and the Academician V.I.Pokrovsky National Association of Infectious Disease Specialists. Post-infectious asthenia
A.G.Malyavin, A.V.Gorelov, E.E.Vasenina, E.V.Ekushcheva, N.D.Kobzeva, V.V.Kovalchuk, E.V.Esaulenko 124
- Instructions for Authors 137

Vascular endothelial dysfunction as a possible predictor of the severe course of COVID-19

N.U.Tadjieva^{1,2}, U.Kh.Samibaeva³, Kh.Yu.Akhmedova¹, I.A.Imamova²

¹Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan;

²Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan;

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Objective. To study the role of the main marker of endothelial dysfunction VEGF-A as a possible predictor of severe COVID-19 formation.

Patients and methods. On the basis of the clinic of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases (RSSPMCEMIPD) and Samarkand Regional Specialized Medical Center, 210 patients with coronavirus infection were examined during 2020–2022. Patients were divided into 2 groups comparable by main characteristics: I consisted of 98 (47%) patients with a moderate form of COVID-19, II – 112 (53%) with a severe form of the disease. All patients were fully examined at admission to the hospital and at discharge from it.

The level of medium molecular peptides (MMP) in blood plasma was determined by the method of N.I.Gabrielyan on spectrophotometer SF-46 in ultraviolet spectrum; the levels of vascular endothelial growth factor (VEGF-A) – in 163 patients – and interleukins 1 and 6 (IL-1, IL-6) in blood serum – by enzyme immunoassay (test systems of Cytokin LLC and Vector-Best JSC). The level of C-reactive protein (CRP) was determined using the immunoenzyme analyzer "MINDRAY MR-96A"; procalcitonin and D-dimer values were determined using an automatic ELISA analyzer mini-VIDAS. The obtained results were processed by methods of descriptive and variation statistics. Differences were considered reliable at ($p < 0.05$).

Results. The clinical picture of COVID-19 complicated by pneumonia was characterized by pronounced symptoms of intoxication, respiratory tract damage, respiratory failure. In group II patients, such comorbidities as ischemic heart disease (23.5 vs. 41.1%), arterial hypertension (9.2 vs. 25.4%), and diabetes mellitus (2.0 vs. 12.5%) were recorded significantly more often. In 119 (56.7%) cases (mostly in the group with severe coronavirus infection), there was a combination of several comorbidities. In 36 (17.1%) patients with elevated blood sugar level before hospitalization for COVID-19 neither clinical nor laboratory signs of diabetes mellitus were present; in group II stable elevated blood sugar level against the background of therapy of the main disease was recorded 2 times more often (23.2 vs. 10.2%, respectively). In the same group, the level of CPR was 1.5 times higher. A significant correlation ($p < 0.05$) of elevated levels of CRP and D-dimer with the severity of COVID-19 course was established. In 163 patients the mean values of VEGF-A on admission were elevated; in patients from group II this index was significantly ($p < 0.01$) higher: 303.02 ± 21.47 vs. 390.52 ± 29.05 pg/mL. At discharge, this index increased to 466.56 ± 37.59 pg/mL in group II patients and decreased to 237.60 ± 17.03 pg/mL in group I patients (differences were significant; $p < 0.01$). In group I, this index returned to normal after 1 month, and in group II, it decreased to 205.05 ± 15.90 pg/mL only 2 months after discharge. A reliable correlation ($p < 0.05$) of elevated levels of D-dimer, CRP, MMP with high VEGF-A levels, as well as with the severity of the disease and increasing respiratory failure was established. Positive results of bacteriologic study of upper respiratory tract secretions were found in 63 (64.3%) patients of group I and in 78 (69.6%) patients of group II; *Staphylococcus aureus* predominated in patients from group II (11.1 vs. 38.5%) and *Candida* spp (85.7 vs. 28.2%) from group I.

Conclusion. The relationship between blood levels of VEGF-A and standard inflammatory markers allows us to propose this factor of endothelial dysfunction as a predictor of inflammation and disease progression, as well as to use it to assess the efficacy of therapy.

Key words: bacterial pneumonia, novel coronavirus infection, procalcitonin, C-reactive protein, vascular endothelial growth factor, endothelial dysfunction

For citation: Tadjieva N.U., Samibaeva U.Kh., Akhmedova Kh.Yu., Imamova I.A. Vascular endothelial dysfunction as a possible predictor of the severe course of COVID-19. *Infekc. bolezni (Infectious Diseases)*. 2024; 22(1): 37–44. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2024-1-37-44

С момента появления вируса SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 – Коронавирус 2, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом) был достигнут значительный прогресс в понимании многих особенностей вызываемого им инфекционного заболевания COVID-19 (COroNaVirus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 г.), но еще многое ученым предстоит изучить [1]. Выявленная высокая тропность вируса SARS-CoV-2 к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента II (angiotensin converting enzyme 2/ACE2), транс-

мембранной сериновой протеазе-2 (Transmembrane protease, serine 2/TMPRSS2), катепсинам (cathepsin/CTS) В и L (цистеиновые протеазы), а также к трансмембранному гликопротеину CD147 (альтернативный путь опосредования клеточной инвазии SARS-CoV-2) объясняет возможную многоликость клинических проявлений [2–4].

К 2023 г. нагрузка COVID-19 на систему здравоохранения снизилась, но продолжающееся мутирование вируса с распространением по миру его новых вариантов (альфа – линия В.1.1.7¹; бета – В.1.351, гамма – В.1.1.248, дельта – В.1.617.2,

¹ Международным комитетом по таксономии вирусов рассматривает SARS-CoV-2 как сестринский клайд (clade – группа родственных, иногда различающихся штаммов вируса с одной общей мутацией) к клайду вируса SARS-CoV. В настоящее время известны многие тысячи геномных последовательностей коронавируса SARS-CoV-2, собранных в базе данных GISAID (Global initiative on sharing all influenza data – Глобальная инициатива по обмену данными о гриппе, созданная в 2008 г.). A.Rambaut et al. (2020) предложили более детальную динамическую систему номенклатуры мутаций вируса – линии, обозначаемые буквами; линия В.1. включает в себя варианты с мутацией D614G (прим. ред.).

омикрон – В.1.1.529 и др.) предполагает возможность новых подъемов заболеваемости [5].

По статистике, на 09.08.2023 число заболевших COVID-19 в нашей стране (Узбекистан; *прим. ред.*) составило 253 662; в 1637 случаях наступил летальный исход [6]. Учитывая способность COVID-19 приводить к различным осложнениям, включая первичную вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, септический шок, тромбозы и тромбоэмболии легочной артерии, ученые установили некоторые предрасполагающие факторы и предикторы утяжеления состояния больных, к которым отнесены: хронические заболевания; уровни в крови D-димера, С-реактивного белка (СРБ); провоспалительные цитокины [7, 8].

Вирус SARS-CoV-2 направленно повреждает респираторный тракт, альвеолы, эндотелиальные клетки, вызывая периваскулярное воспаление, а также воздействует на иммунную систему. Так, выраженная гипоксия и воспаление у больных COVID-19 приводят к стимуляции процесса ангиогенеза (рост сосудов из уже существующей сосудистой системы; *прим. ред.*) вследствие повышенной потребности тканей в кислороде, что, в свою очередь, способствует выработке фактора эндотелиального роста сосудов (vascular endothelial growth factor/VEGF-A²). Начавшийся процесс также может быть причиной развития диффузных микрососудистых повреждений.

С учетом изложенного не вызывает сомнений перспективность изучения уровня VEGF-A у больных COVID-19 как маркера и эндотелиальной дисфункции, и тяжести состояния у пациентов [9, 10].

Выраженный эндотелиит легочных капилляров, который при COVID-19 развивается в первую очередь, способствует образованию микротромбов и увеличению проницаемости стенок сосудов (отек легких), что создает благоприятные условия для присоединения микробной инфекции (бактериальной и грибковой). Кроме того, плазма, попавшая в альвеолярное пространство, образует гелеобразную матрицу, блокирующую газообмен. Экстравазация плазмы, обусловленная гипоксией, играет важную роль в развитии множества патологических процессов во время инфекции COVID-19 [11, 12].

Присоединение бактериально-грибковой ассоциации у пациентов с COVID-19 будет способствовать усугублению нарастания провоспалительных цитокинов, повышению уровней СРБ и среднемолекулярных пептидов (СМП), что усиливает выраженность гипоксемии. Для определения степени выраженности эндогенного интоксикационного синдрома у больных и ранее проводили определение уровня СМП с помощью спектрофотометрии; эти промежуточные продукты распада структурных и функциональных белков, поступающие из пораженных органов и тканей во внутреннюю среду – одна из основных причин развития эндогенной интоксикации [13].

Таким образом, изучение связи между развитием ассоциации бактерий, грибов и вирусов и повышением уровней

Таблица 1. Основные характеристики пациентов (n = 210), включенных в исследование

Table 1. Main characteristics of patients (n = 210) included in the study

Характеристика / Characterization	Группы пациентов / Patient groups, including		p
	I (n = 98)	II (n = 112)	
Пол / Gender			
мужской / male	32 (32,7%)	52 (46,4%)	>0,05
женский / female	66 (67,3%)	60 (53,6%)	>0,05
Средний возраст, лет (M ± m) / Average age (M ± m), years	48,5 ± 1,5	55,9 ± 1,2	>0,05
Среднее время до госпитализации, дней (M ± m) / Average time before hospitalization (M ± m), days	6,91 ± 0,3	7,85 ± 0,3	>0,05

VEGF-A, провоспалительных цитокинов, D-димера, СРБ и СМП, как патогенетических маркеров прогрессирования COVID-19, является актуальным. Определение уровней этих маркеров у больных COVID-19 в динамике поможет и выявить степень выраженности воспалительного процесса, и эффективно провести лечение не только в остром периоде, но и во время ранней реконвалесценции.

Цель исследования: изучить роль основного маркера эндотелиальной дисфункции VEGF-A как возможного предиктора формирования тяжелых форм COVID-19.

Пациенты и методы

На базе клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и Самаркандского областного специализированного медицинского центра за 2020–2022 гг. было обследовано 210 больных коронавирусной инфекцией, диагноз у которых верифицировали с помощью полимеразной цепной реакции либо иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с временными методическими рекомендациями республики Узбекистан «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версии №8 и №9).

Все пациенты были разделены на 2 группы, первую (I) из которых составили 98 (47%) пациентов со среднетяжелой формой COVID-19, вторую (II) – 112 (53%) больных с тяжелой формой заболевания.

Основные характеристики пациентов, включенных в исследование, представлены в табл. 1.

Средний возраст больных по всей когорте (n = 210) составил 52,4 ± 0,9 года; минимальный был равен 17 годам, максимальный – 89.

122 (58,1%) пациента были госпитализированы на 10-й день болезни, 69 (32,8%) – на 5-й, 14 (6,7%) – на 15-й день; еще 5 (2,4%) поступили в течение первых суток от начала заболевания.

Всех больных полностью обследовали при поступлении в стационар и при выписке на амбулаторное лечение (период ранней реконвалесценции).

² До открытия других членов этого семейства сигнальных белков (VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, Placental growth factor/PlGF – плацентарный фактор роста) этот фактор именовали просто VEGF (*прим. ред.*).

Таблица 2. Основные клинические проявления коронавирусной инфекции – абс. (%) – у пациентов (n = 210), включенных в исследование, при поступлении в стационар
 Table 2. Main clinical manifestations of coronavirus infection – absolute number (%) – in patients (n = 210) included in the study at admission to the hospital

Клинические проявления / Clinical manifestations	Группы пациентов / Patient groups		Итого / Total
	I (n = 98)	II (n = 112)	
Повышение температуры тела / Rising body temperature	98 (100)	112 (100)	210 (100)
Слабость / Weakness	95 (96,9)	112 (100)	207 (98,6)
Снижение аппетита / Decreased appetite	93 (94,9)	105 (93,7)	198 (94,3)
Миалгия / Myalgia	16 (16,3)	26 (23,2)*	42 (20)
Першение в горле / Sore throat	26 (26,5)	34 (30,4)	60 (28,6)
Озноб / Chills	12 (12,2)	80 (71,4)*	92 (43,8)
Одышка / Dyspnea	86 (87,8)	94 (83,9)	180 (85,7)
Кашель / Cough	94 (95,9)	100 (89,3)	194 (92,4)
Аносмия (потеря обоняния) / Anosmia (loss of sense of smell)	18 (18,4)	54 (48,2)*	72 (34,3)
Дисгевзия (нарушения вкусового восприятия) / Dysgeusia (taste perception disorders)	9 (9,2)	43 (38,4)*	52 (24,8)
Диарея / Diarrhea	0	19 (17)*	19 (9)
Головокружение / Dizziness	12 (12,2)	17 (15,2)	29 (13,8)
Потливость / Sweating	28 (28,6)	47 (42)*	75 (35,7)
Боль в нижних конечностях / Pain in the lower extremities	5 (5,1)	12 (10,7)*	17 (8,1)

* различия между группами достоверны (p < 0,05).
 * differences between groups are reliable (p < 0.05).

Уровень СМГП в плазме крови определяли по методу Н.И.Габриэлян (1989) на спектрофотометре «СФ-46» в ультрафиолетовом спектре (длина волн 286 и 236 нм) [13].

Определение уровней VEGF-A, интерлейкина-1 (ИЛ-1), ИЛ-6 в сыворотке крови проводили с помощью ИФА (тест-системы компаний «ООО «Цитокин» и «АО «Вектор-Бест»; Россия) согласно прилагаемым инструкциям.

Уровень СРБ определяли на иммуноферментном анализаторе MINDRAY MR-96A (США) согласно инструкции производителя; значения прокальцитонина и D-димера – с помощью автоматического ИФА-анализатора mini-VIDAS, сочетающего иммуноферментный (сама реакция) и иммунофлуоресцентный (выявление флуоресцирующего продукта) анализы.

Полученные результаты обрабатывали методами описательной и вариационной статистики. Различия считали достоверными при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При госпитализации в стационар у большей части больных (92,4%) уже были известны результаты компьютерной томографии (КТ) с оценкой объема поражения легких. В 83 (42,8%) случаях было выявлено до 25% поражения легочной ткани (степень КТ-1³), в 43 (22,2%) – 25–50% (КТ-2), в 68 (35,1%) – >50% (КТ-3).

Несмотря на проводимое лечение, у 32 (23,0%) больных зафиксирован рост процента поражения легочной ткани за время госпитализации до степени, соответствующей КТ-3. Еще у 20 (9,5%) больных COVID-19, у которых при поступлении на КТ характерных проявлений выявлено не

было, к 3–4-му дню пребывания в стационаре отмечен рост поражения легочной ткани до степени КТ-3. При этом уровень оксигенации крови (SpO₂) <90% отмечен в 61,54% случаев.

Клинические проявления новой коронавирусной инфекции при поступлении представлены в табл. 2.

При поступлении у 29 (13,8%) больных из всей когорты кашель был влажным; в 181 (86,2%) случае – сухой (у 156 пациентов) или малопродуктивный (у 25). На 3–4-й день пребывания в стационаре характер кашля изменился на продуктивный у 43 (43,9%) больных I группы (среднетяжелое течение) и у всех 112 (100%) – из II (различия достоверны; p < 0,05), что дало возможность провести бактериологическое исследование мокроты.

Сопутствующие заболевания у пациентов, включенных в исследование, представлены в табл. 3.

В 155 (73,8%) случаях зафиксированы разнообразные сопутствующие заболевания; преобладали ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, анемия смешанного генеза и сахарный диабет.

У пациентов с заболеваниями печени, независимо от тяжести течения инфекционного процесса, зафиксировано повышение уровня аланиновой трансаминазы от 1,3 до 2,9 ммоль/л.

В 119 (56,7%) случаях имело место сочетание нескольких сопутствующих заболеваний; как правило, это были пациенты с тяжелым течением COVID-19.

Из 171 (81,43%) больного на фоне двухсторонней интерстициальной 113 (66%) и у 73 (42,6%) пациентов с полисегментарной пневмоний развилась острая дыхательная недостаточность (ДН). На фоне двухсторонней интерсти-

³ В соответствии с широко распространенной в России «эмпирической» визуальной шкалой (С.П.Морозов и др., 2020) для определения объема поражения легочной ткани при COVID-19, где при КТ-0 характерные проявления отсутствуют, при КТ-4 – поражено >75% объема легкого (прим. ред.).

Таблица 3. Сопутствующие заболевания – абс. (%) – у пациентов (n = 210), включенных в исследование
Table 3. Co-morbidities – absolute number (%) – in patients (n = 210) enrolled in the study

Сопутствующие заболевания / Associated diseases	Группы пациентов / Patient groups		Итого / Total
	I (n = 98)	II (n = 112)	
Ишемическая болезнь сердца / Ischemic heart disease	23 (23,5)	46 (41,1)*	69 (32,9)
Артериальная гипертензия / Arterial hypertension	9 (9,2)	28 (25,4)*	37 (17,6)
Ожирение / Obesity	6 (6,1)	4 (3,6)*	10 (4,8)
Сахарный диабет / Diabetes mellitus	2 (2,0)	14 (12,5)*	16 (7,6)
Анемия / Anemia	27 (27,5)	40 (35,7)*	67 (31,9)
Бронхиальная астма / Bronchial asthma	2 (2,0)	5 (4,5)*	7 (3,3)
Хроническая почечная недостаточность / Chronic renal failure	0	3 (2,7)	3 (1,4)
Хронический гепатит В / Chronic hepatitis B	2 (2,0)	2 (1,8)	4 (1,9)
Гепатоз печени / Liver hepatosis	3 (3,1)	2 (1,8)	5 (2,4)
Хронический пиелонефрит / Chronic pyelonephritis	5 (5,1)	17 (15,2)	22 (10,5)

* различия между группами достоверны (p < 0,05).

* differences between groups are reliable (p < 0.05).

Таблица 4. Результаты лабораторных исследований (M ± m) у пациентов (n = 210), включенных в исследование
Table 4. Laboratory results (M ± m) in patients (n = 210) enrolled in the study

Показатель (референсные значения, единицы измерения) / Index (reference values, units)	Группы пациентов / Patient groups		p
	I (n = 98)	II (n = 112)	
С-реактивный белок (0–0,5 мг/л) / C-reactive protein (0–0.5 mg/L)	18,86 ± 1,37	29,30 ± 1,88	<0,05
Среднемолекулярные пептиды (менее 2,41 г/л) / Medium molecular weight peptides (less than 2.41 g/L)	5,1 ± 0,3	6,9 ± 0,3	>0,05
Интерлейкин-6 (менее 4,9 пг/мл) / Interleukin-6 (less than 4.9 pg/mL)	46,6 ± 6,07	39,6 ± 6,5	<0,05
Интерлейкин-1 (0–7 пг/мл) / Interleukin-1 (0–7 pg/mL)	36,04 ± 3,5	37,1 ± 3,5	>0,05
D-димер (менее 250 нг) / D-dimer (less than 250 ng)	114,15 ± 29,86	805,52 ± 121,93	<0,05
Прокальцитонин (менее 0,5 нг/мл) / Procalcitonin (less than 0.5 ng/mL)	2,11 ± 0,44	2,82 ± 0,38	<0,05

циальной пневмонии у 32 (28,3%) больных установлена 1-я степень ДН, у 69 (61%) – 2-я степень и у 12 (10,6%) – 3-я степень. ДН 2–3-й степени сопровождалась развитием у 3 (2,9% и 9,0%), соответственно) больных энцефалопатии и у 2 (1,25%/1,25%) – полиорганной недостаточности.

На фоне двухсторонней полисегментарной пневмонии у 27 (36,9%) больных установлена 1-я степень ДН, у 28 (38,3%) – 2-я степень и у 18 (24,6%) – 3-я степень. ДН 2-й (29, 39,73%) и 3-й (8, 10,96%) степени сопровождалась развитием у 2 (3,4%/12,5%, соответственно) больных энцефалопатии и у 3 (2,7%/5,4%) – полиорганной недостаточности.

Европейские ученые выявили связь между COVID-19 и повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа. Эти результаты указывают на необходимость тщательного наблюдения за уровнем глюкозы у пациентов после выздоровления от COVID-19 [3, 4, 7]. В нашем исследовании тщательный сбор анамнестических данных показал, что у 36 (17,1%) больных с повышенным уровнем сахара крови до госпитализации по поводу COVID-19 ни клинических, ни лабораторных признаков сахарного диабета не было. У больных II группы стабильно повышенный уровень сахара в крови на фоне терапии основного заболевания фиксировали в 2 раза чаще, чем при среднетяжелом течении (23,2% против 10,2% соответственно).

Результаты лабораторных исследований представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, у пациентов с тяжелой формой заболевания уровень СРБ был выше в 1,5 раза, в основном у женщин.

Уровень СМП у пациентов с выявленным (в процессе лечения) в стационаре сахарным диабетом был выше: $5,9 \pm 0,3$ г/л в I группе против $7,5 \pm 0,3$ г/л во II группе; различия также статистически незначимы ($p > 0,05$), но повышенный уровень сахара в крови способствует нарастанию эндогенной интоксикации.

Несмотря на то, что исходно уровень ИЛ-6 был достоверно выше у пациентов I группы, при выписке из стационара этот показатель у больных II группы значительно превышал таковой при среднетяжелой форме COVID-19: $23,8 \pm 2,35$ пг/мл против $12,5 \pm 1,4$ пг/мл ($p < 0,01$).

Средние значения ИЛ-1 при поступлении превышали норму в обеих группах; при выписке этот показатель достоверно снизился также в обеих группах. Тем не менее снижение уровня ИЛ-1 было более интенсивным ($p < 0,05$) у пациентов со среднетяжелым вариантом течения заболевания: $19,7 \pm 1,23$ пг/мл против $25,3 \pm 2,6$ пг/мл.

Повышение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6) у больных при COVID-19 сопровождалось нарастанием гипертермии, гипоксии и дыхательной недостаточности. Выраженный цитокиновый шторм был показанием для назначения гормональной терапии, на фоне которой у уже упомянутых выше 17,4% больных впервые было выявлено повышение уровня глюкозы в крови; средняя продолжительность применения дексаметазона составила 6–8 дней.

Установлено, что активацию синтеза провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6) сопровождает повышение уровня СРБ, который является наиболее чувствительным показателем повреждения тканей при воспалении. Вместе с тем

Таблица 5. Результаты бактериологического исследования выделений со слизистой оболочки верхних дыхательных путей – абс. (%) – у пациентов (n = 210), включенных в исследование

Table 5. Results of bacteriologic examination of upper respiratory tract mucosal secretions – absolute number (%) – in patients (n = 210) enrolled in the study

Результаты исследования / Results of the study	Группы пациентов / Patient groups		Всего / Total
	I (n = 98)	II (n = 112)	
Положительный результат / Positive result	63 (64,3)*	78 (69,6)	141 (67,1)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2 (3,2)	5 (6,4)	7 (5,0)
<i>Staphylococcus aureus</i>	7 (11,1)	30 (38,5)	37 (26,2)
<i>Staphylococcus intermedius</i>	4 (6,3)	5 (6,4)	9 (6,4)
<i>Candida</i> spp.	54 (85,7)	22 (28,2)	76 (53,9)
<i>C. albicans</i>	–	–	41 (29,1)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3 (4,8)	5 (6,4)	8 (5,7)
<i>Escherichia coli</i>	2 (3,2)	2 (2,6)	4 (2,8)

* проценты посчитаны к положительным результатам бактериологического исследования.

* percentages are calculated to positive results of bacteriologic examination.

средние значения СРБ при поступлении были выше у больных с тяжелой формой заболевания (см. табл. 4). При выписке этот показатель оставался высоким, а различия между группами сохранялись: $12,74 \pm 0,94$ мг/л против $23,37 \pm 1,48$ мг/л ($p < 0,01$), что указывает на продолжение воспалительного процесса в период ранней реконвалесценции у обследованных нами больных. О наличии у больных постковидного синдрома сообщали и В.Н.Городин, Д.Л.Мойсова и И.И.Чупров (2023) [14].

Установлена достоверная взаимосвязь ($p < 0,05$) повышенных уровней СРБ и D-димера с тяжестью течения COVID-19.

У 163 пациентов были изучены уровни маркера эндотелиальной дисфункции VEGF-A (в норме не более 129,50 пг/мл). При поступлении средние значения этого показателя были достоверно ($p < 0,01$) выше у пациентов из II группы: $303,02 \pm 21,47$ пг/мл против $390,52 \pm 29,05$ пг/мл. При выписке у пациентов из группы с тяжелой формой COVID-19 уровень VEGF-A вырос до $466,56 \pm 37,59$ пг/мл, а у пациентов из I группы снизился до $237,60 \pm 17,03$ пг/мл (различия достоверны; $p < 0,01$); еще через месяц этот показатель у больных со среднетяжелой формой заболевания вернулся к норме. Таким образом, у больных с тяжелой формой заболевания эндотелиальная дисфункция усилилась в период реконвалесценции, а снижение уровня VEGF-A до $205,05 \pm 15,90$ пг/мл отмечено только через 2 мес. после выписки из стационара.

Установлена достоверная взаимосвязь ($p < 0,05$) повышенных уровней D-димера, СРБ, СМП с высокими цифрами VEGF-A, а также с тяжестью заболевания и нарастанием дыхательной недостаточности; несомненно, что динамику уровней этих воспалительных маркеров можно использовать для оценки эффективности проводимого лечения.

Повышенный уровень прокальцитонина (см. табл. 4) был сопряжен с бактериальной ассоциацией у больных COVID-19, которая встречалась чаще у пациентов II группы (на фоне выраженного воспалительного процесса). Этот показатель у упомянутых выше 17,4% больных с появившимися во время пребывания в стационаре признаками гипергликемии

также был выше: $3,20 \pm 0,91$ нг/мл против $4,60 \pm 0,82$ нг/мл (для I и II групп соответственно; различия статистически незначимы). То есть повышенный уровень глюкозы в крови способствует нарастанию эндогенной интоксикации, повышению уровня прокальцитонина, а следовательно, и возможности заселения в дыхательные пути больных COVID-19 бактериально-грибковой флоры.

При поражении легких, вызванных вирусом, или на пике заболевания, в течение 9–14 дней возможно развитие вирусно-бактериальных осложнений, а также формирование ДН [15, 16].

Риск вторичного инфицирования возрастает при:

- гиподинамии;
- возрасте, превышающем 65 лет;
- недавней (проведенной менее чем за 3 мес. до инфицирования коронавирусом) антибактериальной терапии;
- наличии хронических сопутствующих заболеваний;
- иммунодефиците или иммуносупрессивной терапии [15, 16].

В нашем исследовании установлена достоверная взаимосвязь ($p < 0,05$) повышенных значений прокальцитонина с уровнем эндогенной интоксикации, нарастанием ДН и появлением мокроты гнойного характера, что указывало на необходимость противомикробной терапии.

Всем больным проведено бактериологическое исследование выделений со слизистой оболочки верхних дыхательных путей (табл. 5): в 155 (73,8%) случаях – мокроты, в 6 (2,9%) – аспирата из интубационной трубки, еще в 49 (23,3%) – мазков из зева.

В аспирате из интубационной трубки были идентифицированы: *Klebsiella pneumoniae* – у 3 пациентов; *Staphylococcus aureus* – также у 3 пациентов; *Candida* spp. обнаружена в 3 случаях, из них *C. albicans* – в одном.

Отрицательные результаты бактериологического исследования, а также столь высокий показатель выявления грибов, возможно, были связаны с получением антибактериальной терапии у данной категории больных до поступления в стационар.

Установлена связь между превалированием бактериально-грибковой ассоциации у больных COVID-19 с повышенными показателями уровня эндогенной интоксикации, СРБ, утяжелением состояния и нарастанием гипоксемии в динамике заболевания. Ассоциация бактерий и грибов в дыхательных путях способствует развитию тяжелой формы, т.е. является предиктором тяжести при COVID-19. Эндогенную интоксикацию, связанную с воспалительным процессом, бактериальной ассоциацией и проводимой терапией, подтверждают и максимальные значения лейкоцитов крови: $11 \cdot 10^{12}/л$ против $28,7 \cdot 10^{12}/л$ (для I и II групп соответственно).

Повышение скорости оседания эритроцитов у больных из I группы фиксировали чаще: в 35 (35,7%) случаях против 30 (26,8%) во II группе.

Все пациенты с тяжелой формой COVID-19 были выписаны с улучшением состояния в основном на 10-й день госпитализации, при этом средний койко-день был равен $8,1 \pm 0,3$; больных I группы выписывали также с улучшением на 8-й день; соответственно их средний койко-день был короче – $7,3 \pm 0,2$.

Заключение

Связь между уровнями в крови VEGF-A и стандартных воспалительных маркеров позволяет предложить этот фактор эндотелиальной дисфункции в качестве предиктора воспаления и прогрессирования болезни как в остром периоде, так и в периоде ранней реконвалесценции, а также применять его для оценки эффективности проводимой терапии, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, у которых повышены уровни маркеров эндогенной интоксикации.

Информация о финансировании

Финансирование данной работы не проводилось.

Financial support

No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие

При проведении исследования было получено информированное согласие пациентов.

Informed consent

In carrying out the study, written informed consent was obtained from all patients.

Литература

1. Попова АЮ, Ежлова ЕБ, Демина ЮВ, Троценко ОЕ, Бондаренко АП, Зайцева ТА, и др. Оценка факторов, влияющих на неблагоприятные исходы у больных пневмониями в период разгара пандемии COVID-19. Инфекционные болезни. 2021;19(4):5-14. DOI: 10.20953/1729-9225-2021-4-5-14.
2. Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne MA, Somasundaran M, Sullivan JL, Luzuriaga K, Greenough TC, Choe H, Farzan M. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003 Nov 27;426(6965):450-4. DOI: 10.1038/nature02145
3. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Apr 16;181(2):271-280.e8. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.052
4. Wang K, Chen W, Zhang Z, Deng Y, Lian JQ, Du P, et al. CD147-spike protein is a novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells. Signal Transduct Target Ther. 2020 Dec 4;5(1):283. DOI: 10.1038/s41392-020-00426-x
5. Коронавирус COVID-19 – World Health Organization (WHO). Available at: <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
6. Коронавирус в Узбекистане – Статистика [09.08.2023]. Available at: <https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uzbekistan/>
7. Плутницкий АН. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 2022.
8. Мазанкова ЛН, Самитова ЭР, Османов ИМ, Афукон ИИ, Акимкин ВГ, Анцупова МА, и др. COVID-19 и коморбидная патология у детей. Вопросы практической педиатрии. 2022;17(1):16-23. DOI: 10.20953/1817-7646-2022-1-16-23
9. Светозарский НЛ, Артифехова АА, Светозарский СН. Фактор роста эндотелия сосудов: биологические свойства и практическое значение (обзор литературы). Journal of Siberian Medical Sciences. 2015;5.

10. Паневина АС, Стуклов НИ, Давыдов АИ, Парфенова ОА, Баринаева АЮ, Бубнова ММ, и др. Эндотелий: про- и антитромбогенная активность стенки сосудов. Современное состояние вопроса. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2022;21(2):100-106. DOI: 10.20953/1726-1678-2022-2-100-106
11. Нагаева ОА, Щербакова ЛН, Ревина ДБ, Алексеенкова МВ, Зайцева НИ, Кириллова КИ, и др. Эндотелиальная дисфункция при привычном невынашивании беременности: генетические факторы и факторы внешней среды. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2023;22(5):36-42. DOI: 10.20953/1726-1678-2023-5-36-42
12. Cao Y. The impact of the hypoxia-VEGF-vascular permeability on COVID-19-infected patients. Exploration (Beijing). 2021 Oct;1(2):20210051. DOI: 10.1002/EXP.20210051
13. Габриэлян НИ, Липатова ВИ. Количественный метод определения СМР в сыворотке крови. Лаб. дело. 1989;4:24-28.
14. Городин ВН, Мойсова ДЛ, Чупров ИИ. Система гемостаза в постковидном периоде. Инфекционные болезни. 2023;21(2):57-63. DOI: 10.20953/1729-9225-2023-2-57-63
15. Козырев ЕА, Бабаченко ИВ, Сидоренко СВ. Современные аспекты изучения респираторной микробиоты и ее роль в развитии инфекций нижних дыхательных путей. Инфекционные болезни. 2022;20(1):99-106. DOI: 10.20953/1729-9225-2022-1-99-106
16. Харитонов МА, Салухов ВВ, Крюков ЕВ, Паценко МБ, Рудаков ЮВ, Богомолов АБ, и др. Вирусные пневмонии: новый взгляд на старую проблему (обзор литературы). Медицинский совет. 2021;(16):60-77. DOI: 10.21518/2079-701X-2021-16-60-77.

References

1. Popova AYU, Ezhlova EB, Demina YuV, Trotsenko OE, Bondarenko AP, Zaitseva TA, Kurganova OP, et al. Factors associated with poor outcomes in pneumonia patients during the COVID-19 pandemics. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 2021; 19(4): 5–14. DOI: 10.20953/1729-9225-2021-4-5-14 (In Russian).
2. Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne MA, Somasundaran M, Sullivan JL, Luzuriaga K, Greenough TC, Choe H, Farzan M. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003 Nov 27;426(6965):450-4. DOI: 10.1038/nature02145
3. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Apr 16;181(2):271-280.e8. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.052
4. Wang K, Chen W, Zhang Z, Deng Y, Lian JQ, Du P, et al. CD147-spike protein is a novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells. Signal Transduct Target Ther. 2020 Dec 4;5(1):283. DOI: 10.1038/s41392-020-00426-x
5. Koronavirus COVID-19 – World Health Organization (WHO). Available at: <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> (In Russian).
6. Koronavirus v Uzbekistane Statistika [09.08.2023]. Available at: <https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uzbekistan/> (In Russian).
7. Plutnitskii AN. Profilaktika, diagnostika i lechenie novoi koronavirusnoi infektsii (COVID-19). 2022. (In Russian).
8. Mazankova LN, Samitova ER, Osmanov IM, Afukov II, Akimkin VG, Antsupova MA, et al. COVID-19 and comorbidities in children. Vopr. prakt. pediatri. (Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(1): 16–23. DOI: 10.20953/1817-7646-2022-1-16-23 (In Russian).
9. Svetozarskii NL, Artifeksova AA, Svetozarskii SN. Faktor rosta endoteliya sosudov: biologicheskie svoistva i prakticheskoe znachenie (obzor literatury). Journal of Siberian Medical Sciences. 2015;5.
10. Panevina AS, Stuklov NI, Davydov AI, Parfenova OA, Barinova AYU, Bubnova MM, et al. Endothelium: pro- and anti-thrombogenic activity of the vascular wall. Current state of the problem. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstet-

- rics and Perinatology). 2022; 21(2): 100–106. DOI: 10.20953/1726-1678-2022-2-100-106 (In Russian).
11. Nagaeva OA, Shcherbakova LN, Revina DB, Alekseenkova MV, Zaytseva NI, Kirillova KI, et al. Endothelial dysfunction in recurrent pregnancy loss: genetic and environmental factors. *Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology)*. 2023; 22(5): 36–42. DOI: 10.20953/1726-1678-2023-5-36-42 (In Russian).
12. Cao Y. The impact of the hypoxia-VEGF-vascular permeability on COVID-19-infected patients. *Exploration (Beijing)*. 2021 Oct;1(2):20210051. DOI: 10.1002/EXP.20210051
13. Gabrielyan NI, Lipatova VI. Kolichestvennyi metod opredeleniya SMP v syvorotke krovi. *Lab. delo*. 1989;4:24–28. (In Russian).
14. Gorodin VN, Moysova DL, Chuprov II. Hemostasis in the post-COVID period. *Infekc. bolezni (Infectious Diseases)*. 2023; 21(2): 57–63. DOI: 10.20953/1729-9225-2023-2-57-63 (In Russian).
15. Kozyrev EA, Babachenko IV, Sidorenko SV. Current aspects of studying respiratory microbiota and its role in the development of lower respiratory tract infections. *Infekc. bolezni (Infectious diseases)*. 2022; 20(1): 99–106. DOI: 10.20953/1729-9225-2022-1-99-106 (In Russian).
16. Kharitonov MA, Salukhov VV, Kryukov EV, Patsenko MB, Rudakov YuV, Bogomolov AB, et al. Viral pneumonia: a new look at an old problem (review). *Meditinskiy sovet (Medical Council)*. 2021;(16):60–77. DOI: 10.21518/2079-701X-2021-16-60-77 (In Russian).

Информация о соавторах:

Самибаева Умида Хуршидовна, ассистент факультета последиplomного образования курса Инфекционные болезни Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID: 0009-0006-8434-2981

Ахмедова Халида Юлдашевна, доктор медицинских наук, доцент, заведующая лабораторией иммунологии инфекционных заболеваний Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний
ORCID: 0009-0008-4159-6564

Имамова Ильмира Абдуллаевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней Ташкентской медицинской академии
ORCID: 0000-0003-3247-2048

Information about co-authors:

Umida K. Samibaeva, Assistant of the Faculty of Postgraduate Education of Infectious Diseases Course of the Samarkand State Medical University
ORCID: 0009-0006-8434-2981

Khalida Yu. Akhmedova, MD, PhD, DSc, Associate Professor, Head of the Laboratory of Immunology of Infectious Diseases of the Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases
ORCID: 0009-0008-4159-6564

Ilmira A. Imamova, MD, PhD, Senior Lecturer, Department of Infectious and Children's Infectious Diseases of the Tashkent Medical Academy
ORCID: 0009-0006-8434-2981

Электронная версия

Издательство «Династия»

выпускает журнал Федерации педиатров стран СНГ и Международной организации Consensus in Pediatrics
«Вопросы практической педиатрии»

Почетный главный редактор

член-корреспондент РАН, профессор **Б.С.Каганов**
Почетный председатель Федерации педиатров стран СНГ,
председатель Научно-экспертного совета Издательства «Династия»

Главный редактор

академик РАН, профессор **А.В.Горелов**
заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова

Заместители главного редактора

профессор **М.Кац**
Президент Международной общественной организации «Global Initiative for Consensus in Pediatrics» (Израиль)
профессор **Д.В.Печуров**
заведующий кафедрой детских болезней Самарского государственного медицинского университета (Россия)
профессор **К.А.Узакбаев**
проректор по науке и клинической работе Международного медицинского университета (Бишкек)

Научно-практический журнал «Вопросы практической педиатрии» адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, врачам общей практики, научным работникам, организаторам здравоохранения. Журнал публикует оригинальные исследования, обзоры литературы, лекции, методические рекомендации, клинические наблюдения, официальные документы органов управления здравоохранением.

Тематика публикаций: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение и профилактика болезней детского возраста; терапия неонатальной патологии, современные возможности выхаживания и лечения недоношенных и маловесных детей; актуальные проблемы питания здоровых и больных детей: естественное и искусственное вскармливание, лечебное питание, использование биологически активных добавок в педиатрии; новые лекарственные средства и технологии в практике педиатра; инвазивные и неинвазивные методы диагностики в педиатрии; возможности применения хирургических методов лечения в педиатрии; вопросы охраны репродуктивного здоровья подростков; организационные вопросы.

Журнал индексируется в реферативной базе данных Scopus, Ulrich's Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.

www.phdynasty.ru

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru

По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru